

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI VA
QIRG'IZISTON RESPUBLIKASI DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI VA
MUNITSIPAL XIZMATI SOHALARINING QIYOSIY TAHLILI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy Fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi 3-kurs talabasi*

Abstract: *This article examines how public service, which is an element of public administration in the field of modern public administration, is implemented in the Republic of Uzbekistan and Kyrgyzstan, and through a comparative analysis of public service areas, the two countries approaches to public service are considered.*

Keywords: *Civil service, civil servant, civil service position register, civil service job groups, category levels, qualification levels, personnel reserve, entry into civil service, conditions for admission to civil service, rotation of civil servants, conflict of interest.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается, как государственная служба, являющаяся элементом государственного управления в сфере современного государственного управления, реализуется в Республиках Узбекистан и Кыргызстан, а также путем сравнительного анализа сфер государственной службы рассматриваются подходы двух стран к считается государственная служба.*

Ключевые слова: *Государственная служба, государственный служащий, реестр должностей государственной службы, должностные группы государственной службы, уровни категорий, квалификационные уровни, кадровый резерв, поступление на государственную службу, условия приема на государственную службу, ротация государственных служащих, конфликт интересов.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada zamonaviy davlat boshqaruvi sohasida xalq hokimiyatchiligining bir elementi bo'lgan davlat xizmatining O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikalarida qanday amalga oshirilishi va davlat xizmati sohaslarining qiyosiy tahlil orqali o'zaro solishtirilib ikki davlatning davlat xizmati borasidagi yondashuvlari ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *Davlat xizmati, davlat xizmatchisi, davlat xizmati lavozimi reyestri, davlat xizmati lavozim guruhlari, toifalari, malaka darajalari, kadrlar zaxirasi, davlat xizmatiga kirish, davlat xizmatiga qabul qilinish shartlari, davlat xizmatchilari rotatsiyasi, manfaatlar to'qnashuvi.*

KIRISH VA DOLZARBLIGI

O'zbekiston va Qirg'iziston Respubliklarida davlat xizmati sohasida katta islohatlar amalga oshirilmoqda. Har bir davlatning davlat xizmati borasidagi pozitsiyalari turli xil hisoblandi. Bundan tashqari zamonaviy boshqaruv sohaslarining rivojlanish dinamikalari, tendensiyalari har xil paradigmalar asosida olib borilmoqda. Shuningdek, nafaqat bu ikki davlat balki, boshqa davlatlarning ham boshqaruvi holatlariga, ularning taktik rejalariga nazar

solinsa, bu soha istiqbolda ham o'zini ahamiyatini yo'qotmagan. Xususan, ikki davlat strategiyalarida ham keltirilib o'tilgan. Qirg'iziston davlatining 2023-2027-yillarga mo'ljallangan davlat strategiyasida ham boshqaruv sohasini rivojlantirish, xususan davlat xizmatlarini monitoring qilish va tahlil orqali uning samaradorligini oshirish ham belgilangan bo'lib bu orqali davlat strategiyasida kelajakda boshqaruvning aynan shu sohasida qanday risklar borligi yoritib bayon qilingan.⁵ O'zbekiston davlatining ham davlat strategiyalarida bu kabi islohatlar yuksak darajada aks etgan. Ya'ni "O'zbekiston-2030" strategiyasining 4-yo'nalishida xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish deb ataladi va bu yo'nalish orqali davlatning istiqboldagi maqsadlari aks etadi.⁶ Umuman olganda, xizmat masalasida bir jihatga e'tibor qaratish lozim. Bu xizmat sohasi 3 ko'rinishga ega: davlatga, fuqaroga, maxsus xizmat turlari mavjud. Bu xizmat shakllaridan uchovi ham davlat boshqaruvida mavjud hisoblanadi, Biroq davlatlarning ma'muriy boshqaruvida ko'proq fuqarolik masalalari ustuvor norma sifatida ko'riladi.⁷ Bu demokratiyaning ham asosiy prinsiplaridan kelib chiqib, inson huquqlari va erkinliklarida asosiy obyektiv vazifani bajargani uchun ikki davlat mazkur fuqarolik sohasida asosiy normani kiritishgan. Davlat xizmati sohasi davlat vajamiyat o'rtasida legitimlikni salqashda ham muhim o'ringa ega hisoblanadi. Davlat xizmati sohasi qonuniy mustahkamlangan bo'lishi lozim.⁸ Davlat boshqaruvida davlat xizmati siyosat subyektlari faoliyatida ham muhim hisoblanadi. Demokratik mexanizmlarning asosiy richagi xalq hokimiyatchiligida davlatning jamiyat bilan ishonchli aloqasini yo'lga qo'yilishi bu sohaning rivojlanishi va mavjud kamchiliklarning bartaraf etilishini taqazo etadi.⁹

Tadqiqot usuli va metodologiya. Qiyosiy tahlil orqali ikki davlatning davlat xizmati sohalarini normativ asosda tahlil qilish mumkin.¹⁰ O'zbekistonda Respublikasida davlat xizmati davlat fuqarolik xizmati deb yuritiladi va quyidagicha tasniflanadi:

Davlat fuqarolik xizmati – davlat xizmatining bir turi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat fuqarolik xizmati lavozimlaridagi davlat organlari vakolatlari amalga oshirilishini ta'minlashga doir haq to'lanadigan kasbiy faoliyatini ifodalaydi.(4-modda)¹¹

Qirg'iziston Respublikasida davlat xizmati davlat fuqarolik va munitsipal xizmat deb aytiladi. Ushbu davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat quyidagicha ta'riflanadi:

Davlat xizmati - Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyada belgilangan vazifalar, funksiyalar va vakolatlarni doimiy ravishda amalga oshirish uchun davlat organlarida Qirg'iziston Respublikasi fuqarolarining kasbiy rasmiy faoliyatini ifodalovchi davlat xizmati turi. Qirg'iziston Respublikasi fuqarolarining davlat organlaridagi kasbiy xizmat faoliyati. Davlat xizmatiga davlat fuqarolik xizmati, harbiy xizmat, huquqni muhofaza qilish xizmati va diplomatik xizmat kiradi.(2-modda)¹²

O'zbekiston va Qirg'iziston davlat xizmati sohasida faoliyat yurituvchi davlat fuqarolik xizmatchisi, munitsipal xizmatchilarning mazmuni quyidagicha ta'riflanadi.

⁵ Qirg'iziston Respublikasining 2023-2027-yillarga mo'ljallangan strategiyasi. https://executiveboard.wfp.org.document_download/WFP-0000142934

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

⁷ E.Xojiyev, Davlat xizmati: O'quv qo'llanma, Toshkent- 2004. 119-10-11-b.

⁸ K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. T.: "Ma'rifat" 2023. 123-b.

⁹ E.T.Xojiyev, G.S.Ismailova, M.A.Raximova. Davlat xizmati: O'quv qo'llanma. – T.: Baktria press, 2015. -5-6b.

¹⁰ B.A.Omonov. Davlat fuqarolik xizmati: Ma'ruza "Davlat fuqarolik xizmati xorij tajribasida". 2024. 4-5b.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

¹² Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, № 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

O'zbekiston Respublikasida davlat fuqarolik xizmatchisi - davlat fuqarolik xizmati lavozimida o'z faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi davlat fuqarolik xizmatchisidir.(10-modda)¹³

Qirg'iziston davlat fuqarolik xizmatchisi - davlat organida ma'muriy lavozimni egallagan, o'z vakolatlarini amalga oshirishda respublika byudjeti mablag'lari hisobidan doimiy ravishda kasbiy xizmat faoliyatini amalga oshiruvchi Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi.(2-modda)

Qirg'iziston respublikasida munitsipal xizmatchi - mahalliy davlat hokimiyati organida ma'muriy lavozimni egallagan, o'z vakolatlarini amalga oshirishda mahalliy byudjetdan doimiy ravishda pul mukofoti evaziga kasbiy xizmat faoliyatini amalga oshiruvchi Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi. (2-modda)¹⁴

O'zbekiston Respublikasi davlat fuqarolik xizmati tizimi - Davlat fuqarolik xizmatchilarini markazlashtirilgan tarzda tanlab olish, hisobga olish, joy-joyiga qo'yish, ularning mehnatiga haq to'lash, kasbiy kompetensiyasini oshirish va xizmatda lavozim bo'yicha ko'tarish mexanizmlarining yagona tashkiliy-huquqiy majmuidir. Belgilangan malaka talablariga muvofiq bo'lgan O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolariga davlat fuqarolik xizmatiga kirish uchun teng imkoniyatlar kafolatlanadi. Zimmasiga yuklatilgan vazifalarni samarali amalga oshirish uchun kasbiy kompetensiyasini shakllantirish davlat fuqarolik xizmatchisini qayta tayyorlashni, uning malakasini oshirishni, ta'lim olishini tashkil etish hisobidan ta'minlanadi. Davlat fuqarolik xizmatchisini tegishli ravishda rag'batlantirish va xizmatda lavozim bo'yicha ko'tarish uning kasbiy kompetensiyalarini hamda alohida xizmatlarini xolisona va adolatli baholash asosida ta'minlanadi.(21-modda)¹⁵

Qirg'iziston Respublikasi Davlat davlat xizmati va kommunal xizmatni tashkil etish - Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat davlat organi, mahalliy davlat hokimiyati organi zimmasiga yuklangan vazifalarning umumiy majmui bilan bog'langan lavozimlar tizimiga asoslanadi. Tizimning ishlashi xodimlarni martaba rejalashtirish asosida rag'batlantirish orqali ta'minlanadi. Davlat davlat xizmati va kommunal xizmatni tashkil etish quyidagi masalalar majmuasini qamrab oladi:

1) Davlat va munitsipal lavozimlar reystrini shakllantirish orqali lavozimlar iyerarxiyasini o'rnatish;

2) Lavozimlarga malaka talablarini va xizmatga kirish qoidalarini belgilash;

3) Ularni tayyorlash va malakasini oshirish;

4) Xizmatga qabul qilish tartibi va lavozimini oshirish tartiblarini tasdiqlash;

5) Xodimlarni rag'batlantirish va javobgarlik tizimini joriy etish;

6) Lavozimidan ozod qilish tartibini belgilash(4-modda)¹⁶

O'zbekistonda davlat fuqarolik xizmati reystri - davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reystri davlat organi darajasidan (milliy, respublika, hududiy va tuman) kelib chiqqan holda, malaka talablariga muvofiq birxillashtirilgan va tasniflangan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining guruhleri hamda toifalaridan, shuningdek davlat fuqarolik xizmati lavozimlaridan malaka darjalaridan iborat bo'ladi. Davlat fuqarolik

¹³ O'zbekiston Respublikasi qon O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

¹⁴ Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, Ne 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

¹⁶ Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, Ne 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

xizmati lavozimlarning davlat reyestri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi hamda maxsus vakolatli organ tomonidan yuritiladi.(22-modda)¹⁷

Qirg'iziston davlat va munitsipal lavozimlarning reyestri quyidagilardan iborat:

1) Guruhlar va toifalarga, davlat organlariga va mahalliy davlat hokimiyati organlariga bo'linmasdan lavozimlarning nomlarini o'z ichiga olgan siyosiy, maxsus lavozimlarning reyestri;

2) Guruhlar va toifalarga, davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari bo'yicha taqsimlangan lavozimlarning nomlarini o'z ichiga olgan ma'muriy lavozimlarning reyestri;

3) Guruhlar va toifalarga, davlat organlari tomonidan taqsimlangan lavozimlarning nomlarini o'z ichiga olgan harbiy va huquqni muhofaza qilish organlarining ma'muriy lavozimlarining reyestri. Davlat va munitsipal lavozimlarning reyestri Prezident tomonidan tasdiqlanadi.(5-modda)¹⁸

O'zbekiston Respublikasi davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining guruhlar va toifalari - davlat fuqarolik xizmati lavozimlari siyosiy, boshqaruv va yordamchi lavozim guruhlaridan iboratdir. Bunda mazkur guruhlariga tegishli lavozimlarning toifalari Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestrda belgilanadi.(23-modda) Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining toifalari va malaka darajalariga rahbar kadrlari(oliy darajali maslahatchi, 1-2-3-darajali maslahatchi), boshqaruv kadrlari(1-2-3-4-darajali xizmatchi), mutaxassislardan(4-5-6-darajali xizmatchi) iborat.(24-modda)¹⁹

Qirg'iziston Respublikasi davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining guruhlar 4 ga bo'linadi. Ular: eng yuqori lavozim, asosiy lavozim, yuqori lavozim, kichik lavozim guruhlar hisoblanadi.(6-modda) Qirg'iziston Respublikasida davlat fuqarolik xizmati lavozim darajalari sinflarga ajratilgan holda amalga oshiriladi. Sinf darajasi - ma'muriy lavozimni egallagan har bir xodimga shaxsan beriladigan maxsus unvon. Sinf darajalari ma'muriy lavozimlar reyestrining guruhlar va toifalariga mos keladi.

a. Davlat xizmatchilariga quyidagi sinf darajalari berilishi mumkin:

- 1) davlat xizmatining kichik inspektori;
- 2) davlat xizmatining 1, 2 va 3-darajali inspektori;
- 3) davlat davlat xizmatining 1, 2 va 3-darajali maslahatchisi;
- 4) davlat davlat xizmatining 1, 2 va 3-darajali davlat maslahatchisi.

b. Munitsipalitet xodimlariga quyidagi sinf darajalari berilishi mumkin:

- 1) munitsipal xizmatning kichik inspektori;
- 2) munitsipal xizmatlarning 1, 2 va 3-darajali inspektori;
- 3) munitsipal xizmatlarning 1, 2 va 3-darajali maslahatchisi;
- 4) munitsipal xizmatning 1, 2 va 3-darajali munitsipal maslahatchisi.(8-modda)²⁰

O'zbekiston Respublikasi milliy kadrlar zaxirasi - Davlat fuqarolik xizmatchilarining rahbarlik lavozimlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish maqsadida davlat fuqarolik

¹⁷ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

¹⁸ Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, Ne 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

²⁰ Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, Ne 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

xizmatchilarini markazlashtirilgan holda saralab olish, tayyorlash, qayta tayyorlash va uzluksiz malakasini oshirish tizimidir. Milliy kadrlar zaxirasi davlat fuqarolik xizmatining rahbar kadrlar tarkibini barqaror ta'minlash va uning sifatini yaxshilash, davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini oshirish hamda xizmatda lavozim bo'yicha ko'tarish maqsadida shakllantiriladi. Milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish va yuritish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan tartibda maxsus vakolatli davlat organi tomonidan amalga oshiriladi.(25-modda)²¹

Qirg'iziston davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat uchun kadrlar zaxirasi. - Davlat xizmati va kommunal xizmat organlarining kadrlar zaxirasi ma'muriy lavozimlarga nomzodlar guruhini shakllantirish hisoblanadi. Kadrlar zaxirasi har bir davlat organi va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan mustaqil ravishda shakllantiriladi. Kadrlar zaxirasi kichik, katta va asosiy lavozimlarga nomzodlardan iborat.(10-modda)²²

O'zbekiston Respublikasida davlat fuqarolik xizmatiga kirish - Davlat fuqarolik xizmatiga kirish tanlov asosida nomzodni davlat fuqarolik xizmati lavozimiga tayinlash orqali amalga oshiriladi, bundan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini qonunchilikda nazarda tutilgan boshqacha tartib bo'yicha egallash mustasno.(27-modda)²³

Qirg'iziston Respublikasi davlat davlat xizmatiga va kommunal xizmatga kirish tartibi:

1) Davlat davlat xizmatiga va munitsipal xizmatga qabul qilish kadrlar zaxirasidan bo'sh lavozimga da'vogar nomzodni tayinlash yo'li bilan amalga oshiriladi.

2) Bo'sh lavozimni egallashga ushbu Qonunda belgilangan rotatsiya tartibida ruxsat etiladi.

3) Davlat organi, mahalliy davlat hokimiyati organi rahbari kadrlar zahirasidagi shaxsni yoki davlat xizmatchisini, munitsipal xizmatchini, agar ular tomonidan belgilangan malaka talablariga javob bersa, rotatsiya bo'yicha bo'sh lavozimga tayinlashga haqli. qonun.

4) Xizmatga birinchi marta kirgan xodimning kasbiy fazilatlarini tekshirish uchun davlat organi yoki mahalliy davlat hokimiyati organi rahbari uni 3 oy sinov muddati bilan lavozimga tayinlashi shart. lavozimi. Sinov muddatiga vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik davri va xodim uzrli sabablarga ko'ra ishdan bo'shatilgan boshqa davrlar kirmaydi.

5) Sinov muddati tugagach, davlat organi yoki mahalliy davlat hokimiyati organi rahbari xodim bilan suhbat o'tkazadi, uning asosida uning egallab turgan lavozimiga muvofiqligi to'g'risida qaror qabul qilinadi. Agar suhbat natijasi qoniqarsiz deb topilsa, xodim o'z lavozimidan ozod qilinadi.

6) Sinov muddati davomida lavozimni egallagan xodimga ushbu Qonun amal qiladi.

7) Sinov muddatini o'tash tartibi, suhbatdan o'tish tartibi va sinov muddatini o'tgan xodim egallab turgan lavozimiga muvofiqligi yoki nomuvofiqligi to'g'risida qaror qabul qilish Prezident tomonidan belgilanadi.(16-modda)

Qirg'iziston Davlat xizmatiga va munitsipal xizmatga maxsus (tanlovdan tashqari) tartibda kirish tartibi:

²¹ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

²² Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, Ne 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

²³ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

1) Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmatning ayrim ma'muriy lavozimlariga qabul qilish uchun maxsus (tanlovdan tashqari) tartib o'rnatiladi.

2) Tayinlash alohida tartibda amalga oshiriladigan davlat organlari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari kontekstidagi alohida ma'muriy lavozimlarning ro'yxati davlat va munitsipal lavozimlar reyestrda belgilanadi.

3) Davlat davlat xizmati va munitsipal xizmatning ayrim ma'muriy lavozimlariga maxsus (tanlovdan tashqari) tartibda qabul qilish qoidalari Prezident tomonidan belgilanadi.(17-modda)²⁴

O'zbekiston Respublikasida davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilish shartlari:

1) Davlat fuqarolik xizmatiga davlat tilini biladigan;

2) Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini egallash uchun tegishli malaka talablariga va boshqa talablarga javob beradigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qabul qilinadi.

Chet el mutaxassislari va ekspertlari davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini qonunchilikda belgilangan tartibda egallashi mumkin. Chet el mutaxassislari va ekspertlarining xizmatni o'tash tartibi hamda shartlari tegishli shartnoma asosida belgilanadi.

Quyidagilar davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilinishi mumkin emas:

1) O'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar,

2) Agar davlat fuqarolik xizmati lavozimiga doir malaka talablarida boshqacha qoida belgilanmagan bo'lsa;

3) Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar;

4) Sudning qarori bilan muayyan muddatga davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini egallash huquqidan mahrum qilingan shaxslar;

5) Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda sud tomonidan aybdor deb topilgan shaxslar;

6) Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlik uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki olib tashlanmagan shaxslar;

7) Tibbiy xulosaga asosan sog'lig'ining holati davlat fuqarolik xizmati lavozimini egallash imkonini bermaydigan shaxslar.(28-modda)²⁵

Qirg'iziston Davlat xizmatchilari va munitsipal xizmatchilarga qo'yiladigan talablari bo'lib xodim quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1) Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi bo'lish;

2) kamida 21 yoshga to'lgan bo'lishi - davlat xizmatiga;

3) kamida 18 yoshga to'lgan bo'lishi - kommunal xizmat uchun;

4) ushbu lavozim uchun qonun hujjatlarida va ishga qabul qilishni amalga oshiruvchi tegishli davlat organi, mahalliy davlat hokimiyati organi tomonidan belgilangan malaka talablariga javob berishi.

Quyidagi shaxslar davlat fuqarolik va munitsipal xizmatchisi bo'lishi mumkin emas:

1) Sud qarori bilan muomalaga layoqatsiz deb topilgan yoki sud hukmi bilan xodim sifatida faoliyat yuritishi yoki davlat xizmati va kommunal xizmatda muayyan lavozimlarni egallashi taqiqlangan;

²⁴ Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, Ne 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

²⁵ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RO-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

2) Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda olib tashlanmagan sudlanganligi.(12-modda)²⁶

O‘zbekiston Respublikasi davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi - Davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi

1) Uning shaxsiy va kasbga oid sifatlarini rivojlantirish,

2) Faoliyatining samaradorligini oshirish, rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarning oldini olish maqsadida amalga oshiriladi.

Davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi uni egallab turgan davlat fuqarolik xizmati lavozimiga teng bo‘lgan boshqa lavozimga o‘z roziligi bilan o‘tkazish orqali amalga oshiriladi. Davlat fuqarolik xizmatida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida majburiy ravishda rotatsiya qilinishi lozim bo‘lgan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining ro‘yxati belgilanadi. Ushbu lavozimlarni egallab turgan davlat fuqarolik xizmatchilarining rotatsiyasi ularning roziligisiz amalga oshiriladi.

Quyidagi davlat fuqarolik xizmatchilari rotatsiya qilinmaydi:

1) Tayyorlash,

2) Qayta tayyorlashdan va malaka oshirishdan o‘tayotgan;

3) Homilador ayollar, shuningdek uch yoshga to‘lmagan bolalari bor ayollar;

4) Tibbiy xulosaga asosan o‘zlarining yoki ular bilan birga yashovchi oila a‘zolari sog‘lig‘ining holati rotatsiya o‘tkazilayotgan davlat fuqarolik xizmati lavozimi bo‘yicha xizmat majburiyatlarini amalga oshirish imkoniyatini bermaydiganlar.

Davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi shartlari mehnat shartnomasida nazarda tutiladi. Davlat fuqarolik xizmatchisi rotatsiya to‘g‘risidagi qarordan norozi bo‘lgan taqdirda yuqori turuvchi davlat organiga yoki maxsus vakolatli davlat organiga yoxud sudga shikoyat qilishga haqli. Davlat fuqarolik xizmatida rotatsiya qilish tartibi, majburiy ravishda rotatsiya qilinishi lozim bo‘lgan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining ro‘yxati, shuningdek rotatsiya qilinadigan lavozimlarda bo‘lish muddati O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadi.(39-modda)²⁷

Qirg‘iziston davlat fuqarolik xizmati xizmatchilarining rotatsiyasi - Davlat xizmati tizimidagi xodimlarni o‘tkazish yoki ko‘chirish jarayoni hisoblanadi. Rotatsiya quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

1) davlat organi, mahalliy davlat hokimiyati organi faoliyati samaradorligini oshirish;

2) xodimlarning salohiyatidan oqilona foydalanish;

3) martaba motivatsiyasini oshirish;

4) manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish va korrupsiya xavfini kamaytirish.

Qirg‘iziston Respublikasi davlat fuqarolik xizmati sohasida rotatsiya davlat organi, mahalliy davlat hokimiyati organi rahbarining tashabbusi bilan yoki xodimning tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Korrupsiya xavfi mavjud bo‘lgan holatlar va holatlar ro‘yxati Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Aylanish ekvivalent lavozimlarga yoki bir guruh ichida amalga oshiriladi. Pastroq lavozimlarga o‘tishda xodimning ish haqi avvalgi lavozimdagidek qoladi. Xodimni sog‘lig‘iga ko‘ra unga qarama-qarshi bo‘lgan lavozimga almashtirish

²⁶ Qirg‘iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to‘g‘risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, Ne 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

²⁷ O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O‘RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

taqiqlanadi. Korruptsiya xavfini kamaytirish maqsadida amalga oshiriladigan rotatsiya har 2 yilda bir martadan ko'p bo'lmagan holda amalga oshiriladi. Xodimlarning davlat organlari o'rtasida va mahalliy davlat hokimiyati organlari o'rtasida rotatsiyasi tegishincha davlat organi, mahalliy davlat hokimiyati organi rahbarlarining qo'shma (idoralararo) buyrug'i bilan amalga oshiriladi. Davlat organi va mahalliy davlat hokimiyati organi o'rtasidagi almashuv davlat organi va mahalliy davlat hokimiyati organi rahbarlarining qo'shma buyrug'i bilan amalga oshiriladi. Xodimlarni rotatsiya qilish tartibi Prezident tomonidan belgilanadi.

Qirg'iziston Respublikasi davlat fuqarolik xizmatchilarining rotatsiya turlari:

- 1) davlat organi tarkibidagi rotatsiya;
- 2) mahalliy davlat hokimiyati organlari ichida rotatsiya;
- 3) davlat organlari o'rtasida rotatsiya;
- 4) mahalliy davlat hokimiyati organlari o'rtasida rotatsiya;
- 5) davlat organi va mahalliy davlat hokimiyati organi o'rtasidagi rotatsiya(20-modda)²⁸

O'zbekiston Respublikasi davlat fuqarolik sohasida manfaatlar to'qnashuvi - Davlat fuqarolik xizmatchisining shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorligi uning o'z xizmat vakolatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatadigan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda fuqarolarning, jamiyatning yoki davlat organining shaxsiy manfaatdorligi va huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladigan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatdir.²⁹ Manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelgan taqdirda, davlat fuqarolik xizmatchisi o'zining rahbariga yoki yuqori turuvchi davlat organiga darhol yozma shaklda xabar qilishi kerak. Manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar olgan davlat organining rahbari yoki yuqori turuvchi davlat organi ushbu to'qnashuvni bartaraf etish yuzasidan o'z vaqtida choralari ko'rish shart. Manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va hal etish tartibi qonun bilan belgilanadi.(19-modda)³⁰ Manfaatlar to'qnashuvi o'z navbatida boshqa davlat xizmati sohasi uchun to'siqlar yaratadi. Bunday kamchiliklar bartaraf etilishi lozim hisoblanadi.³¹

Qirg'iziston davlat fuqarolik xizmatida manfaatlar to'qnashuvi.

Manfaatlar to'qnashuvi:

Manfaatlar to'qnashuvi xodimning shaxsiy manfaatlari uning xizmat vazifalarini yoki funksiyalarini bajarishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan, bu fuqarolarning, tashkilotlarning yoki davlatning huquq va manfaatlarini buzilishiga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan hollarda yuzaga keladigan holatdir. Davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarida manfaatlar to'qnashuvini hal qilish tartibi manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Davlat organi yoki mahalliy davlat hokimiyati organi rahbari manfaatlar to'qnashuvining oldini olish choralari ko'rish shart. Davlat organi yoki mahalliy davlat hokimiyati organi rahbari, agar manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi xavfi mavjud bo'lsa, ichki tekshirishni boshlashi shart. Davlat organi yoki mahalliy davlat hokimiyati organi rahbari tomonidan xizmat tekshiruv natijalari bo'yicha manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish choralari ko'riladi. Davlat organi yoki mahalliy davlat hokimiyati

²⁸ Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, № 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

²⁹ O'zbekiston Respublikasi qonuni Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida. Toshkent sh, 2024-yil 5-iyun, O'RQ-931-sonli <https://lex.uz/dosc/-6952742>

³⁰ O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>

³¹ F.B.Maxudov. Korruptsiya va manfaatlar to'qnashuvi. O'qub qo'llanma. -T: O'zbekiston. 2023-y. 132-b.

organi rahbarining bevosita bo'ysunishidagi xodim tomonidan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risidagi masala yuzasidan murojaat qilgan taqdirda tegishli choralar ko'rilmaligi rahbarni lavozimidan ozod etish uchun asos bo'ladi va bu jarayon amalga oshiriladi.(33-modda)³²

Xulosa: Mazkur davlatlari davlat xizmati sohalari normativ - huquqiy hujjatlarida keltirilgan ilmiy va qonuniy asoslar orqali yoritildi.³³ Qirg'iziston respublikasi davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat sohalari Qirg'iziston davlati boshqaruvi uchun gorizantal va vertikal boshqaruv samaradorligini oshirishda juda katta hissa qo'shmoqda. Davlat hokimiyatida ushbu qonunchilik orqali xodimlarning davlat xizmatchisi sifatidagi o'rinlari ko'rib chiqilishi ham demokratik prinsiplarning davlat boshqaruv hokimiyatlarida samarali ishlayotganidan dalolat beradi.³⁴ Davlat fuqarolik xizmati sohasi davlat boshqaruvi va siyosiy jarayonlarda pozitsion o'riniga ega bo'lgan definitsiya hisoblanadi. Uning hozirgi va istiqboldagi amaliyotini tadqiq etish juda dolzarb vazifadir. Bu sohada rivojlantirilishi talab etiladigan yo'nalishlar, kichik tizim osti elementlari, vazifalar, funksiyalar, maqsadlar, dinamikalar, tendensiyalar ko'p hisoblanadi.³⁵ Davlat xizmati va davlat boshqaruvida siyosiy texnologiyalarning roli katta. Siyosiy texnologiyalar orqali muammolarni samarali va sifatli yechish va uni tahlil qilish mumkin. Siyosiy texnologiyalar asosida siyosiy tahlil va usullar, uslublar yotadi. Hozirgi zamonaviy siyosiy jarayonlarda ham buning ahamiyati isbotlanib kelinmoqda. Hozirda barcha davlatlar siyosiy texnologiyalardan foydalanishda asosan bu yo'llarning imkoniyatlari ustida ilmiy izlanishlarning yaxlit tizimiga ega. Aniqroq aytganda, siyosiy texnologiyalar borasida har bir davlatning o'z siyosiy ilmiy izlanish olib boruvchi institute mavjud hisoblanadi. Davlat xizmati sohasida ham mazkur siyosiy texnologiyani samarali qo'llay olish bu sohaning rivojiga munosib hissa qo'shadi.³⁶

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Qirg'iziston Respublikasining 2023-2027-yillarga mo'ljallangan strategiyasi. https://executiveboard.wfp.org.document_download/WFP-0000142934
- 2) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
- 3) E.Xojiyev, Davlat xizmati: O'quv qo'llanma, Toshkent- 2004. 119-10-11-b.
- 4) K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. T.: "Ma'rifat" 2023. 123-b.
- 5) E.T.Xojiyev, G.S.Ismailova, M.A.Raximova. Davlat xizmati:O'quv qo'llanma. - T.: Baktria press, 2015. -5-6b.
- 6) B.A.Omonov. Davlat fuqarolik xizmati:Ma'ruza"Davlat fuqarolik xizmati xorij tajribasida". 2024. 4-5b.

³² Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, № 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment

³³ Bu yerda muallif qaysi usul orqali maqola tadqiq qilganligini keltirib o'tdi.

³⁴ Н.Т.Кумушбеков, Н.А.Бегалиев,А.И.Бурханова. Актуальные вопросы применения законодательства о государственной гражданской службе и муниципальной службе. 2019. 77-b.

³⁵ K.M.Mirzaaxmedov. davlat boshqaruvi asoslari: Ma'ruza. 2023-yil 5-6b.

³⁶ Jumayev.R, Yovqochev.Sh, Siyosiy texnologiyalar: O'quv qo'llanma. -T.:2018. - 148-149b.

- 7) O'zbekiston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida. Toshkent sh, 2022-yil 8-avgust, O'RQ-788-son <https://lex.uz/docs/6146009>
- 8) Qirg'iziston Respublikasi qonuni. Davlat fuqarolik xizmati va munitsipal xizmat to'g'risida. Bishkek sh, 2021-yil 27-oktabr, № 125-V. https://www.gov.kg/ru/p/sa_public_servants_assesment
- 9) F.B.Maxudov. Korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi. O'qub qo'llanma. -T: O'zbekiston. 2023-y. 132-b.
- 10) Н.Т.Кумушбеков, Н.А.Бегалиев,А.И.Бурханова. Актуальные вопросы применения законодательства о государственной гражданской службе и муниципальной службе. 2019. 77-б.
- 11) O'zbekiston Respublikasi qonuni Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida. Toshkent sh, 2024-yil 5-iyun, O'RQ-931-sonli <https://lex.uz/uz/dosc/-6952742>
- 12) К.М.Мирзаахмедов. davlat boshqaruvi asoslari: Ma'ruza. 2023-yil 5-6b.
- 13) Jumayev.R, Yovqochev.Sh, Siyosiy texnologiyalar: O'quv qo'llanma. -T.:2018. - 73-74b.